

BO'LAJAK INFORMATIKA O'QITUVCHILARIDA TASHKILIY- PEDAGOGIK KOMPETENTLIKNING MEZON VA KO'RSATKISHLARI

Muxlisov Sodiqjon Saidjonovich

Buxoro davlat universiteti dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10921171>

Annotatsiya. Ushbu maqoladi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish, yelektron davlat xizmatlari va telekommunikatsiya xizmatlari spektrini kengaytirish, telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish va qo'llash sohasida yagona davlat siyosatini ishlab shiqish va amalga oshirish hamda munosabatlarni tartibga solish kabi vazifalarning belgilab berilganligi informatika o'qituvshilarining kasbiy tayyorgarligi mazmuni, bo'lajak informatika o'qituvshilarida tashkiliy-pedagogik kompetentlikni tadqiq yetish masalalari haqida ilmiy tahlillar va nazariy ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: informatika, axborot texnologiyalari, faoliyat, kasbiy malaka, tashkiliy-boshqaruv, kompetentlik, yondashuv, qobiliyat, amaliy faoliyat.

Аннотация. В настоящей статье определены такие задачи, как дальнейшее совершенствование системы управления в сфере информационных технологий и коммуникаций, расширение спектра электронных государственных услуг и телекоммуникационных услуг, разработка и реализация единой государственной политики в области развития и применения информационных технологий и коммуникаций и регулирование отношений в целях развития телекоммуникационной инфраструктуры. содержание, изложены научные анализы и теоретические данные по вопросам исследования организационно-педагогической компетентности будущих учителей информатики.

Ключевые слова: информатика, информационные технологии, деятельность, профессиональная квалификация, организационно-управленческая, компетентность, подход, компетентность, практическая деятельность.

Annotation. This article describes such tasks as further improvement of the management system in the field of Information Technology and communications, expansion of the spectrum of yelektron public services and telecommunication services, development and application of information technologies and communications in order to develop telecommunication infrastructure, development and implementation of a unified state policy and

regulation of relations content of professional training of Informatics teachers, future Informatics teachers describe scientific analyzes and theoretical information about the issues of research of organizational and pedagogical competence.

Keywords: informatics, information technology, activity, professional qualification, organizational and management, competence, approach, ability, practical activity.

Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish, elektron davlat xizmatlari va telekommunikatsiya xizmatlari spektrini kengaytirish, telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish va qo'llash sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish hamda munosabatlarni tartibga solish kabi vazifalarning belgilab berilganligi informatika o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi mazmuni, bo'lajak informatika o'qituvchilarida tashkiliy-pedagogik kompetentlikni tadqiq etishni ahamiyatligini ifodalaydi.

Bo'lajak informatika o'qituvchilarida tashkiliy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlarini aniqlashdan oldin, kompetensiya va kompetentlik tushunchalarining mazmun-mohiyatini tahlil etishni zarur deb hisoblaymiz.

"Kompetensiyaviy yondashuv ta'lim tizimini jamiyatning uzluksiz o'zgarib borayotgan ehtiyojlariga yaqinlashtirish yo'llarini izlash bilan bog'liq bo'lgan rivojlanishdagi qonuniyat sanaladi. YE.Y.Kogan tadqiqotlarida ushbu yondashuv quyidagicha ta'riflanadi: "ushbu yondashuv prinsipial jihatdan yangicha yondashuv bo'lib, o'qituvchi lavozimiga munosabatni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi va bu ongning o'zgarishidan metodologik bazaning o'zgarishigacha bo'lgan global o'zgarishlarga olib kelishi kerak.

Ushbu yondashuv doirasida amaliy faoliyat tajribasi, kompetensiya va kompetentlikni didaktik birliklar sifatida ko'rib chiqish hamda ta'limning an'anaviy uch elementi (triada) – "Bilim - Ko'nikma – Malaka"ni oltita birlik (sikstet) – "Bilim - Ko'nikma - Malaka - Amaliy faoliyat tajribasi - Kompetensiya – Kompetentlik" tarzida tahlil etilishi talab etiladi.

"Kompetensiya" tushunchasi birinchi marta ilmiy terminologiya sifatida amerikalik tilshunos N.Xomskiy (Chomsky N), tomonidan shaxsning har qanday faoliyatni amalga oshirish qobiliyatini bildirish uchun kiritilgan (dastlab talabalarning til faoliyati nazarda tutilgan).

Kompetensiya (lotincha soʻz boʻlib, erishaman, toʻgʻri kelaman maʼnolarini bildiradi) – subyektning maqsadni qoʻyish va unga erishish uchun tashqi va ichki zaxiralarni samarali birga tashkil qila olishga tayyorgarligi, boshqacha aytganda, bu subyektning muayyan kasbiy masalalarni yecha olishga shaxsiy qobiliyatligidir.

N.M.Muslimovning fikricha, inglizcha “competence” tushunchasining lugʻaviy maʼnosi “qobiliyat” demakdir, kompetensiya atamasi bilim, koʻnikma, mahorat va qobiliyatni ifoda etishga xizmat qiladi.

Olima O.Musurmonova kompetensiya tushunchasini shaxsiy va kasbiy faoliyatga amaliy tayyorlikning yuqori darajasi deb taʼriflaydi.

N.V.Tarasova “kompetensiya” tushunchasini “muammoni hal etish uchun bilim va vaziyat, bilim va harakat oʻrtasidagi aloqadorlikni taʼminlash imkonini beradigan umumiy qobiliyat” sifatida talqin etadi.

M.O.Xoʻjayev tadqiqotlarida kompetensiya insonga hayotiy va kasbiy muammolarni hal qilish, shaxsiy va oʻz-oʻzini kasbiy jihatdan roʻyobga chiqarish imkoniyatini beradigan xususiyatlar toʻplami sifatida talqin etilib, shaxsda kompetensiyalar boʻyicha bilim qanchalik mos va toʻliq boʻlsa, shaxs shunchalik turli sohalarda sermahsul faoliyatni amalga oshirishga tayyor boʻladi deb xulosalanadi.

A.M.Novikov “kompetentlik” tushunchasini “professionallik” tushunchasiga muqobil sifatida qaraydi. Muallifning fikriga koʻra, professionallik texnologik tayyorgarlikni anglatadi va kompetentlik yuqori professional xususiyatdagi tarkibni oʻz ichiga oladi. Bular faoliyatning mustaqilligi, faoliyatga ijodiy yondashish, bilimlarni doimiy ravishda yangilashga tayyorlik, aqlning moslashuvchanligi, tizimli va iqtisodiy fikrlashga tayyorlik, muloqot qilish, jamoada hamkorlik qilish, hamkasblar bilan muloqot qilish qobiliyati kabi shaxsiy fazilatlaridir.

Yuqorida keltirilgan ilmiy-nazariy tahlillarga asoslangan holda kompetensiya nazariy bilimlarni amaliyotda qoʻllay olishni anglatib, faoliyatning mustaqilligi, faoliyatga ijodiy yondashish, bilimlarni doimiy ravishda oʻqib-oʻrganish, aqlning moslashuvchanligi, tizimlilik, jamoada hamkorlik qilish, hamkasblar bilan muloqot qilish qobiliyati kabi shaxs xususiyatlari yigʻindisi, shuningdek, shaxsning ushbu malakalarni amalga oshirishga qodirligi va darajasini tavsiflaydi deb xulosa qilishimiz mumkin.

Pedagogik-psixologik adabiyotlar va ilmiy tadqiqot ishlarida “kompetensiya” va “kompetentlik” tushunchalarini farqlashga urinish kuzatilib, ushbu soʻzlar oʻziga xos semantiqaga ega. A.N.Shukin tadqiqotlarida

“kompetentlik har qanday faoliyatni amalga oshirish qobiliyati deb tushunilsa, kompetensiya ta’lim jarayonida egallangan bilim, ko’nikma va malakalar ko’rinishidagi bunday qobiliyatlarning tarkibiy qismi hisoblanishi” ta’kidlab o’tiladi.

Ma’lumki, informatika fanini o’qitishdan maqsad axborot madaniyatini shakllantirish, pedagogik faoliyat sohasida ishlash uchun zarur bo’lgan axborot madaniyatining muhim tarkibiy qismi axborotlashtirish vositalari va infokommunikatsiya texnologiyalardan samarali foydalanish ko’nikmalarini rivojlantirishdir.

A.S.Sharovning tadqiqotlarida bo’lajak informatika o’qituvchisining pedagogik faoliyatda axborotlashtirish vositalari va infokommunikatsion texnologiyalardan foydalanishga tayyorlashning nazariy asoslari ishlab chiqilgan bo’lib, tadqiqotchi tomonidan nazariy bilimlardan amaliyotga o’tishning ta’lim oluvchilar faoliyatining uchta asosiy shakli orqali yuzaga chiqishi ta’kidlanadi. Bular: belgilarni aks ettira olish (bilim, ko’nikma va malakalarni o’zlashtirish va qo’llash), o’zgartirish-modellash (olingan bilim, ko’nikma va malakalarni tushunish, rivojlantira olish va amalga oshirish) va prognostik-amaliy faoliyat (olingan va “ishlab chiqilgan” bilim, ko’nikma va malakalarni tuzatish va tizimlashtirishni o’z ichiga oladi).

Bo’lajak informatika o’qituvchisining kasbiy kompetentligi kasbiy tayyorgarlikning yetakchi maqsadi bo’lib, u o’ziga xos kasbiy vazifalarni, shuningdek, uning fan o’qituvchisi sifatidagi pedagogik faoliyatining real vaziyatlarida yuzaga keladigan muammolarni bilim va kasbiy imkoniyatlardan foydalangan holda hal qilish qobiliyatini anglatadi.

Informatika va AKT o’qituvchisining turli xil tadqiqotlar bo’yicha kasbiy kompetentligining tuzilishi noaniq tarzda taqdim etilganligi sababli uning bir qator tarkibiy qismlarini ajratib ko’rsatishni lozim deb hisoblaymiz. Pedagogik va uslubiy ishlarni tahlil qilish asosida informatika va AKT o’qituvchisining kasbiy kompetentligining quyidagi tarkibiy qismlarini ajratib ko’rsatishni taklif qilamiz:

- fanga oid komponent;
- metodik komponent;
- AKT komponent.

Fanga oid komponent bevosita “Informatika” fanidan bilim, ko’nikma va malakalarni o’z ichiga olsa, uslubiy komponent informatika fanidan talabalarning bilim va ko’nikmalarini shakllantirishning metodlari, usullari, pedagogik texnologiyalari va tamoyillari sohasidagi bilim, ko’nikma va

malakalarni anglatadi. AKT komponenti o'qituvchining o'z faoliyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga bo'lgan zaruratini ifodalaydi.

Nazariy tahlillar shuni ko'rsatdiki, tadqiqotchilar qaysi tarkibiy qismlarni ajratib ko'rsatishmasin, ularning deyarli barchasi birinchi navbatda o'qituvchi kompetentligining asosiy tarkibiy qismlarining (bilim, ko'nikma, xususiyatlar, fazilatlar, qobiliyatlar) ma'lum bir to'plamini izohlaydilar. Shu bilan birga, mualliflar kompetentlik tarkibida informatika o'qituvchisi kasbiy faoliyatining shaxsiy, kognitiv va faoliyat sohalarini ifodalovchi komponentlar mavjudligini ko'rsatib o'tadilar.

Yuqorida keltirilgan ilmiy-nazariy tahlillarga asoslanib informatika o'qituvchisining tashkiliy-pedagogik kompetentligining tuzilishini quyidagicha ifodalash mumkin: motivatsion-maqсадli (kelajakdagi kasbiy faoliyat maqsadlaridan xabardorlik va uni amalga oshirish motivlari); kognitiv-metodik (kasbiy rol profilining butun spektri bo'yicha kasbiy faoliyat samaradorligini belgilaydigan bilim); kommunikativ (aloqa-aralashuv jarayonida o'ziga xos usul va boshqaruvga ega bo'lish); tashkiliy-faoliyatli komponentlar (kasbiy faoliyatni amalga oshirish ko'nikma va qobiliyatlari) (1.1-jadvalga qarang).

Motivatsion-maqсадli komponent kelajakdagi kasbiy faoliyat maqsadlarini anglash va qabul qilishni, uni amalga oshirish motivlarini aks ettiradi: o'z kelajakdagi kasbining ijtimoiy ahamiyatini qabul qilish; ta'limdagi innovatsion jarayonlarga ochiqlik; ta'lim va butun jamiyatni axborotlashtirish zarurligini tushunish va qabul qilish, shuningdek, ushbu haqiqatni ta'lim jarayonining har bir subyektiga yetkazish istagi; ta'lim muassasasining informatsion ta'limiy muhiti tuzilmasida AKT vositalari asosida o'quv jarayonini loyihalash va tashkil etishga e'tibor qaratishni anglatadi.

1.1-jadval

Tashkiliy-pedagogik kompetentlikning strukturaviy-mazmunli xususiyati

Kognitiv-metodik komponent kasbiy rol profilining butun spektri bo'yicha kasbiy faoliyat samaradorligini belgilaydigan bilimlarni o'z ichiga oladi: informatika o'qitish metodologiyasida zamonaviy yondashuvlar va yutuqlarni bilish; ta'lim jarayonini axborot bilan ta'minlash sohasidagi bilimlar; ta'lim muassasasining o'quv jarayoniga AKTni joriy etish qoidalari va texnologiyalarini bilish, ta'lim muassasasi informatsion ta'limiy muhitini qurishni tashkil etish, bunda o'qituvchilar va talabalar ishtirokini tashkil etishning asosiy tamoyillarini bilish va hokazo.

Kommunikativ komponent – muloqotchanlik va kommunikativlik shaxs sifatlarini o'zida ifodalab, ushbu komponent shaxslararo zarur aloqalarni o'rnatish va bir maromda saqlash qobiliyati bo'lib, samarali muloqot uchun o'zaro tushunishga erishish xarakteri va pedagogik jarayondagi munosabatlarni konstruktiv hal etishga doir maqsadlarga erishishini ta'minlaydi. Ushbu komponent tashkiliy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirish jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lib, og'zaki nutqning rivojlanganligi, muloqot odobiga rioya qilish, kommunikativ taktikalarga ega bo'lish, kommunikativ strategiyalarni bilish, muloqotga kirishuvchi shaxslarning shaxsiy xususiyatlari va tipik muammolarini bilish, notiqlik mahoratiga ega bo'lish, ziddiyatni boshlanishidayoq bartaraf eta olish qobiliyati, diqqat bilan eshita olishni bilish, boshqalarning qiziqishlarini tushuna olish, muloqot jarayonida o'z nuqtayi nazarini qat'iy va izchillik bilan tushuntirish, o'z fikrini asoslay olish, muloqot jarayonida shaxsiy fikrini asoslash uchun kerakli dalillarni vaqtida keltira olish kabilarda o'z aksini topadi.

Tashkiliy-faoliyatli komponenti kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun ko'nikma va malakalarning mavjudligini tavsiflaydi: ta'lim faoliyatini axborotlashtirishni tizimli asosda tashkil etish ko'nikmalari; kasbiy faoliyatda zarur bo'lgan bilimlarni egallash, to'ldirish, kengaytirish va qo'llash qobiliyati; ta'lim jarayoni subyektlari tomonidan AKTdan foydalanishni tashkil etish ko'nikma va malakalari; jamiyat va ta'limni axborotlashtirish sharoitida o'z-o'zini nazorat qilish va kasbiy faoliyat natijalarini tahlil qilish ko'nikmalariga egalik.

Bo'lajak informatika o'qituvchilarida tashkiliy-pedagogik kompetentlikni rivojlanganlik darajasini aniqlash uchun avvalo, uning mezonlari va darajalarini aniqlab olish zarur. Mezon – o'lchov. Taqqoslash yoki baholash uchun o'lchov, andoza. Mezon bu – shunday belgiki, shu belgi asosida rivojlantirilayotgan jarayon baholanadi, belgilanadi va tasniflanadi, ya'ni bu bahoning o'lchamidir. Har bir belgilangan mezon sifatning u yoki bu darajasida namoyon bo'lishi mumkin va uning baholanayotgan obyektning sifat ko'rsatkichlari ahamiyatini ayni ko'rsatkichlarning bazaviy (eng yaxshi, ideal va hokazo) ahamiyati bilan solishtirishga asoslangan tegishli xususiyatini o'zida aks ettiradi. Ko'rsatkich, bu – jarayonning rivojlanishi va kechishi to'g'risida xulosa chiqarishga asos bo'ladigan o'lcham. Daraja esa – mavjud holatning ko'lami, rivojlanganligi va ahamiyatliligi o'lchovidir.

Darajalarni belgilashda biz motivatsion-maqsadli, kognitiv-metodik, kommunikativ, tashkiliy-faoliyatli mezonlar va ko'rsatkichlarni hisobga oldik:

1. Motivatsion-maqsadli mezon – kelajakdagi kasbining ijtimoiy ahamiyatini yuqori darajada anglash; tashkiliy-pedagogik bilim va mahoratni egallashga bo'lgan o'quv motivatsiyasining yo'nalganligi; o'qituvchilar va talabalarning o'quv va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda AKTdan foydalanishga nisbatan o'quv motivatsiyasini yuqoriligini o'zida aks ettiradi.

2. Kognitiv-metodik mezon quyidagilarni ifodalaydi: (tashkiliy-pedagogik bilim va mahorat). tashkiliy-pedagogik bilim va mahoratning shakllanganlik ko'rsatkichlari: 1) hajmi (to'liqligi, barqarorligi, tizimliliigi); 2) sifat (o'zlashtirilganligi, teranligi, aniqligi, mustahkamligi, samaradorligi); informatika o'qitish metodikasining zamonaviy yondashuvlari va yutuqlarini bilish va ta'lim jarayonini axborot bilan ta'minlash sohasidagi tizimli bilimga egalik; o'qituvchi va talabalar tomonidan o'quv va darsdan tashqari mashg'ulotlarda AKTdan foydalanishni tashkil etish bo'yicha shaxs sifatlariga egalik; global kompyuter tarmog'idan foydalanish asoslarini, professional faoliyatda WEB xizmatlaridan yuksak darajada foydalana olish sifatlarini ifodalaydi.

3. Kommunikativ mezon – muloqotchanlik va kommunikativlik, muloqotda o'zini o'zi boshqarish, muloqotchanlik va kommunikativlik shaxs sifatlarini o'zida ifodalaydi. (notiqlik mahoratiga ega bo'lish, diqqat bilan eshita olish, o'z fikrini asoslay olish, muloqot jarayonida shaxsiy fikrini asoslash uchun kerakli dalillarni vaqtida keltirish, kommunikativ taktikalar, tana harakatlari, mimika-pantomimik mahoratlarda o'z aksini topadi.

4. Tashkiliy-faoliyatli mezon – tashkiliy-pedagogik bilim va mahoratni qo'llashda namoyon bo'ladi (tashkilotchilik); ta'lim faoliyatini axborotlashtirishni tizimli asosda tashkil etishga oid tashkilotchilik sifatining shakllanganligi; AKT vositalariga asoslangan o'quv jarayonini tashkil etish va loyihalash ko'nikma va malakalariga egalik; faoliyatni tashkil etish refleksiyasi hamda muloqot va boshqa shaxslar bilan o'zaro tasir refleksiyasini anglatadi.

Tashkiliy-pedagogik kompetentlik mazmunini ifodalovchi tarkibiy qismlarning qay darajada rivojlanganligini aniqlash maqsadida ishlab chiqilgan mezonlar asosida (motivatsion-qadriyatli, kognitiv-metodik, kommunikativ, tashkiliy-faoliyatli) bo'lajak informatika o'qituvchilaridagi tashkiliy-pedagogik kompetentlikning darajalari (minimal (past), standart (o'rta), maksimal (yuqori)) shakllantirildi.

Pedagogik-psixologik adabiyotlar tahlili asosida bo'lajak informatika o'qituvchisining kasbiy faoliyati va kasbiy tayyorgarligi mazmunini quyidagicha izohlashimiz mumkin: informatika o'qituvchisining kasbiy faoliyati mutaxassisning malakasi va ta'lim darajasini o'zida namoyon etib, iqtisodiy,

sotsiologik kasbiy faoliyatning psixologik tomoni va axloqiy jihatlarni nazarda tutsa, kasbiy tayyorgarligi zaruriy kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish asosida yuzaga keluvchi shaxs ijtimoiy kompetentligining o'ziga xos ko'rinishi bo'lib, mutaxassisning butun faoliyati davomida ma'naviy-axloqiy hamda kasbiy sifatlarining yanada takomillashishi, kasbiy kompetentlikning shakllanishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar darajasini ifodalaydi.

2. Ilmiy manbalarning nazariy tahlili zamonaviy o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi tizimini shakllantirishda asos qilib olingan asosiy fikrlarni ajratib ko'rsatish imkonini berdi. Ularning kaliti zamonaviy o'qituvchining "umr bo'yi ta'lim" sharoitida kasbiy faoliyatni amalga oshirishga tayyorligini shakllantirish g'oyasidir.

3. Pedagogik-psixologik adabiyotlar tahliliga ko'ra, bo'lajak informatika o'qituvchisining kasbiy faoliyati tuzilishi quyidagilardan iborat ekanligi aniqlandi: tashkiliy va boshqaruv, qidiruv, konstruktiv, loyihalash, analitik, kommunikativ, ijtimoiy, fikrlash, texnologik va operatsion faoliyat.

4. Shuningdek, ilmiy-nazariy adabiyotlar tahliliga kora, bo'lajak informatika o'qituvchisining fanga oid faoliyati quyidagilarni o'z ichiga olishi aniqlandi: fan sohasining o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadigan axborot jarayonlari; fan mavzusi doirasida yuzaga keladigan hodisalar, funksional jarayonlar, axborot va resurslar oqimlari; kompyuter texnologiyalarini joriy etishni talab qiluvchi sohadagi faoliyatning yangi yo'nalishlari; professional yo'naltirilgan dasturiy paketlar.

5. Mavjud yondashuvlar va olimlarning ishlarini tahlil qilish, bo'lajak informatika o'qituvchisining kasbiy kompetentligiga qo'yiladigan zamonaviy talablar, shuningdek, jamiyat va ta'limni axborotlashtirish sharoitida uning kasbiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, bo'lajak informatika o'qituvchisining pedagogik qobiliyatlari va uning kasbiy bilim va ko'nikmalarini birlashtirish asosi bo'lgan tashkiliy va pedagogik kompetentligi informatika o'qituvchisining tashkiliy-pedagogik faoliyatni amalga oshirishga tayyorligini belgilaydi deb xulosa qilishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qo'ysinov O.A., Muslimov N.A., Abdullayeva Q.M., Gaipova N.S., Sayfurov D.M., Urazova M.B. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi: O'zbekiston Respublikasi intellektual mulk agentligi guvohnomasi № DGU 02930 2014-yil 18-dekabr.

2. Shodiyev I.N. Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirish: Ped. fanl. d-ri (PhD) ... Dis. – T., 2022. – B. 165. – 31 bet.

3. Shodmonova Sh.S. Oliy o'quv yurtlari talabalarida mustaqillik tafakkurini shakllantirish va rivojlantirish (kasb ta'limi yo'nalishi misolida): Ped. fanl. d-ri ... Dis. – T., 2010. – 340. 130 bet.
4. Шукин А.Н. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактические основы/ Учебное пособие. – М.: ВК, 2012. – 336 с. 142 стр.
5. Muxlisov S.S., R.U.Kuchkarbayev, Hazratov F.X. Ta'limda axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma. Nashr ruxsatnomasi 257-014. Buxoro: Kamolot, 2022, 170 b.

